

ISSN-0352-5724 | UDK 80/81(082)

ЗБОРНИК

МАТИЦЕ СРПСКЕ
ЗА ФИЛОЛОГИЈУ И ЛИНГВИСТИКУ

LVII/1

НОВИ САД
2014

Слободан Павловић

САСТАВНЕ НАПОРЕДНОСЛОЖЕНЕ РЕЧЕНИЦЕ
У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ XII–XV ВЕКА*

У раду се разматра структура саставних напоредносложених реченица у српском језику од XII до XV столећа. Према временском критеријуму, старосрпска реченична копулативност је подељена (а) на *тјемјоралну*, тј. *континуирану* копулативност, коју одликује позиционираност коегзистентних догађаја на истој временској оси, и (б) на *атјемјоралну*, тј. *дисконтинуирану* копулативност, у којој временска позиционираност корелативних елемената није релевантна. Дисконтинуиране паратактичке везе вишерангираног елемента и нижерангираног (експликативног или релативног) додатка, препознате су као остаци неконфигуративне синтаксе.

Кључне речи: старосрпска паратакса, континуирана копулативност, дисконтинуирана копулативност, паратактички додаци, неконфигуративна синтакса.

This paper analyzes the structure of copulative compound sentences in the Serbian language from the 12th to the 15th century. Following to the temporal criterion, the Old Serbian copulative sentence relations are divided into (a) *temporal*, i.e. *continuous* combinations, characterized by the locatedness of the coexistent events on the same temporal axis, and (b) *atemporal*, i.e. *discontinuous* combinations, in which the temporal position of combined elements is not relevant. Discontinuous paratactic links of a higher rank element with the lower rank (complementary or relative) addition are recognized as a relic of the non-configurational syntax.

Key words: Old Serbian parataxis, continuous copulative relation, discontinuous copulative relation, paratactic addition, non-configurational syntax.

1. Увод. Старе несугласице око генетског односа паратаксе и хипотаксе зачете још крајем XIX века настављене су и у XX столећу, с тим што се у протеклих неколико деценија то питање додатно усложњава типолошким анализама паратактичко-хипотактичких релација у разнородним језицима, како у оним с развијеном писаном традицијом тако и у оним без писмености.

Наиме, и поред опаске Х. Паула (PAUL 1886: 121) да реченице не могу бити спојене а да притом не остваре својеврсну међузависност, те да један члан зависносноложено реченичног односа може стећи извесну самосталност, док се – с друге стране – сложена реченица с пуном самосталношћу саставних компоненти не јавља,¹ Б. Делбрик (DELBRÜCK 1900: 413), резимирајући „општи став” актуелне филолошке науке на прелазу из XIX у XX век, ипак

* Рад је настао у оквиру пројекта *Историја српског језика* (бр. 178001), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

¹ Тумачећи овај став Х. Паула, К. Билер (BÜHLER 2011 [1934]: 457) истиче: „that means, then: in the beginning was hypotaxis, and it has not been overcome”.

закључује „да се хипотакса развија из паратаксе”.² И мада се већ од првих деценија XX века настоји аргументовати становиште по коме одређене паратактичке релације (настале уланчавањем изворно простих реченица) временом могу добити хипотактичку реинтерпретацију,³ В. Леман (LEHMANN 1980: 115) истиче да ни Делбрик ни његови следбеници не дају модалитете хипотактичког превредновања паратактичких структура, да би Л. Беднарчук (BEDNARCZUK 1980: 145) додао како је немогуће емпиријски доказати да ли је паратакса старија од хипотаксе, те да ли је координација извориште субординације.⁴

Док се у дијахроним лингвистичким студијама разматра генетски однос паратаксе и хипотаксе, типолошке синтаксичке студије настале током последњих неколико деценија преиспитују и саму поделу сложених реченица на паратактичке и хипотактичке, односно координиране и субординиране, доводећи у питање универзалност ове синтаксичке дихотомије, изведене углавном на бази индоевропског језичког материјала.⁵ Тако, на пример, имајући у виду неиндоевропска језичка факта, Ван Валин (VAN VALIN 2005: 187–188) говори о косубординацији као типу међуреченичне везе коју одликује *синџаксичка зависносћ* али и одсуство *синџаксичке уђрађеносћ*.⁶ У типолошком смислу косубординација стоји између координације обележене недостатком поменуто два параметра и субординације маркиране њиховим присуством. Увођењем међучлана у класификацију реченичних веза открива се фазични карактер паратактичко-хипотактичке опозиције.⁷ То је К. Леман (LEHMANN 1988: 216) и образложио одређењем ове дихотомије као континуума чији је леви пол одређен највишим степеном реченичне елаборације својствене реченичној координацији, док супротни, десни пол одликује највиши степен реченичне компресије карактеристичан за субординацију. Паратаксу тако

² Б. Делбрик промовише идеје Ф. Шлегела, Х. Бауера, односно Е. Виндиша (уп. HARRIS – CAMPBELL 1995: 25), антиципиране крајем XVIII века у радовима Ј. К. Аделунга (уп. KRETSCHMER 1910: 228).

³ Тако П. Кречмер (KRETSCHMER 1910: 228), полазећи од става „daß es ursprünglich nur einfache Sätze gegeben hat und das hypotaktische Satzverhältnis aus dem parataktischen hervorgegangen ist”, тумачи развој зависносложених реченица из јукстапонираних реченичних структура типа – *Timeo. Ne moriatur* ‘Бојим се. (Само) да/нека не умре’, односно ‘Бојим се да не умре’ (Ich fürchte, daß er stirbt), где се латинско *ne* доводи у везу с немачким *daß*. Врло слично Ј. Бауер (BAUER 1960) из јукстапониране везе реторског питања и реакције на исказану емоцију објашњава настанак различитих врста хипотактичких релација (уп. и Павловић 2013: 311).

⁴ Л. Беднарчук (BEDNARCZUK 1980: 145) тврди „it is impossible to state empirically which of these two constructions [parataxis/hypotaxis] is older or which has arisen from which”, мада су му познати налази да паратакса доминира у старим писменостима, усменој традицији, али и да се у децем говору она развија интензивније од хипотаксе (уп., на пример, GONDA 1975: 129; и одговарајућа образложења у BIRNBAUM 1981: 30; VASILYEVA и др. 2008: 92; FINEGAN 2009: 76).

⁵ Управо Л. Беднарчук (BEDNARCZUK 1980: 145) опозицији *паратакса* ~ *хијотакса* приписује универзални карактер.

⁶ Појам Ван Валинове косубординације обухватао би вероватно и Лонгџекерове уланчане структуре (*chaining structures*) регистроване у папуанским језицима, а састављене од низа полузависних инфинитних глаголских форми и финитног глаголског предиката (уп. LONGACRE 1985: 263–284).

⁷ Постојање члана $a \sim b$, односно $a \wedge b$ у низу $a \dots a \sim b \dots b$ (уп. Радовановић 2009: 129) – било на хоризонталном (синхроном) било на вертикалном (дијахроном) плану – граматичкој опозицији даје фазично-континуални карактер.

одликује реципрочна независност међу клаузама, односно одсуство уграђености и(ли) преклапања, а развојем ових параметара конкретан реченични спој одваја се од паратактичког пола и тежи супротном, хипотактичком. Такво типолошко проблематизовање можда и није неопходно граматичким опсима реченичних веза у савременим словенским језицима, али ако се имају у виду стари словенски спојеви герунда и личног глаголског облика међу којима се може наћи паратактички везник (уп. Грковић-Мејдор 2007: 174–187), значај типолошких синтаксичких истраживања за дијахроне синтаксичке анализе постаје очигледан (уп. Грковић-Мејдор 2013: 59–60).

Типолошке синтаксичке студије дају и драгоцен поглед на семантичку мапу паратактичких односа. Тако, на пример, К. Маури (MAURI 2008: 47) дели реченичну координацију, према критеријуму укључености два догађаја у актуелни ситуациони оквир (исказан сложеном реченицом), на коегзистентни и некоегзистентни однос. Док се некоегзистентна веза своди на *дисјунктивност* или *расшавност*, коегзистентни спој се даље бинарно грана, према критеријуму конфликтности, на неконфликтну коегзистентност *саставно* или *којулајивно* типа и конфликтну коегзистентност *сујројно* или *адверзайивно* типа.

Кохерентност корелативних догађаја притом обезбеђује *инијеграјор* као експлицирана или (контекстуално) имплицирана заједничка компонента напоредних клауза (уп. LANG 1984: 69–79).⁸ Категорија интегратора аналогна је појму *заједничке теме* (LAKOFF 1971: 118) као инваријантног концептуалног елемента корелативних реченичних структура. Тако би се, на пример, као интегратор раставне сложене реченице *Ухайсили су ђа* или *се разболео* могла извести пропозиција *‘нема ђа – нешто му се догодило’*, што, разуме се, зависи од ужег или ширег контекста.

Како је аналитичко истраживање језичке грађе предуслов за извођење одговарајућих дијахроно и типолошки утемељених лингвистичких синтеза, један од задатака дијахроно оријентисане србистике био би и системски опис старосрпске паратаксе.⁹ Управо је стога овај рад посвећен анализи саставних напоредносложених реченица синдетског типа у старосрпским текстовима писаним на подручју средњовековне Србије, Босне и Дубровника од краја XII до средине XV столећа.¹⁰

2. Типологија реченичне копулативности. Ако се пође од критеријума 1) позиционираниости корелативних догађаја у односу на актуелни ситуациони оквир дефинисан напоредносложеном реченицом и 2) (не)конфликтности

⁸ По Е. Лангу (LANG 1984: 71), „a *Common Integrator* (CI) is [...] a conceptual entity which encompasses the conjunct-meanings in that the entities represented therein are deemed to be exemplifications of this CI [...] within the domain defined by the CI, the entities represented in the conjunct-meanings are brought into a specific relationship with each other according to the particular meaning of the connector”.

⁹ Назнаке да се ради о типолошки драгоценим реченичним спојевима дају И. Грицкат (1972: 92–93) и Ј. Грковић-Мејдор (2007: 174–187; 2013: 44–46;)

¹⁰ Корпус овог истраживања чине 1) старосрпске повеље и писма профаног садржаја обухваћене регистром објављеним у књизи *Старосрпска зависна реченица од XII до XV века* (Павловић 2009: 341–388) и 2) *Старосрпски роман о Троји* (SRT) сачуван у препису из XV века (уп. Ивић 1998: 60).

напоредних ситуација, саставни реченични однос може се одредити као веза две или више клауза којима се реферише о исторангираним коегзистентним [+ КОЕГЗИСТ] и међусобно неконфликтним [– КОНФЛИКТ] појавама повезаним датим ситуационим оквиром. На тај начин копулативност системски опонира, с једне стране, некоегзистентној дисјунктивности [– КОЕГЗИСТ], код које је ситуациони оквир реално отворен само за једну алтернативну компоненту (или је *ухайшен* или *се разболео*), и с друге стране, конфликтној адверзативности [+ КОНФЛИКТ], код које су ситуационим оквиром обухваћене две неусаглашене компоненте (уп. ПАВЛОВИЋ 2014). Таква значењска обележја саставни реченични однос чине најмање спецификованим, што у начелу и омогућава врло разнолику семантичку интерпретацију међуклаузног односа, тј. ситуационе коегзистентности. Више истраживача при опису саставних реченичних односа полази од временског критеријума и на тај начин разликује *темпоралну* и *атемпоралну копулативност* (уп., на пример, LONGACRE 1985; HAIMAN 1985; LANGACKER 1987; MAURI 2008).

2.1. Темпоралну копулативност одликује лоцираност корелативних ситуација на истој временској оси. По критеријуму међусобне позиционираности напоредних радњи или стања, може се говорити о *симулираној копулативности* (уп. LONGACRE 1985: 243), када се коегзистентне ситуације временски преклапају, и о *сукцесивној копулативности* (LONGACRE 1985: 244), када коегзистентне ситуације следе једна другој. На бази временског односа могу се развити различити узрочно-последични односи у којима се време – мада базична категорија – мање или више потискује у други план. Све копулативне реченичне односе дефинисане везаношћу корелативних ситуација за исту временску осу одликује континуираност напоредних појава и догађаја, те се стога чини прикладнијим говорити о *континуираној* копулативности.¹¹

2.2. Атемпоралну копулативност одликује потпуна релативизованост временске коегзистентности корелативних ситуација, тако да друга клауза у напоредносколоженој реченици добија статус допуне, одредбе или објаснидобеног додатка. За разлику од темпоралне копулативности коју одликује континуитет повезаних радњи или стања (заснован на временском току), атемпоралну копулативност карактерише дисконтинуираност напоредних ситуација (односно дигресивност), утолико што је друга клауза својеврсни прикључак неком реченичном члану прве клаузе или пак целој првој клаузи (уп. GIVÓN 1990: 849–851). Зато је тај тип паратаксе можда исправније називати *дисконтинуираном* копулативношћу.

2.3. У србистици се и координиране реченице с негираним предикатима третирају као саставне (уп., на пример, СТЕВАНОВИЋ 1974: 784; ПИПЕР – КЛАЈН 2013: 477–478), што је потребно семантички образложити из перспективе полазних параметара којима се дефинише копулативност. Наиме, док је опште обележје копулативности укљученост коегзистентних корелативних радњи у ситуациони оквир изречен напоредносколоженом реченицом [+ КОЕГЗИСТ/

¹¹ У србистичким синтаксичким истраживањима уобичајено је да се узрочно-последични односи одвајају од временских и онда када је очигледно да они настају реинтерпретацијом временских веза.

Комбиновањем аспекатски различитих глагола прва клауза с предикатом исказаним глаголом имперфективног вида представља временски оквир унутар кога се реализује друга радња изречена глаголом перфективног вида (уп., на пример, COMRIE 1976: 3–4). Друга свршена радња у начелу произилази из прве несвршене и(ли) се јавља као њена завршница (3):

- (3) стоја љ кѣки цр(с)к љн ѡ(д) покладѣ до николина днѣ и не обр(ѣ)те се никоимѣ кривѣ (Нем. 1355, № 130.12), стоја љ кѣки цр(с)ва љн ѡ(д) покладѣ до никола днѣ и ѡ всемѣ љгоди цр(с)к љн (Нем. 1355, № 130.15).

Глаголска времена корелативних предиката по правилу се поклапају (1–3) или бар припадају истом временском домену (4):

- (4) вѣше гагоупа г(с)пга теготна и выдѣ вѣ снѣ видѣннѣ (SRT 220^г), вѣше тоу блнзоу анцнлешѣ ѡроужанѣ и скотн ѡ(т) свога шатора (SRT 256^в).

Синдетске симултано копулативне реченичне спојеве готово доследно прати везник и (1–4), што је у складу с његовом изворном функцијом везивања клауза којима се реферише о блиско повезаним ситуацијама истог ранга (уп. BAUER 1960: 38; Грковић–Мелџор 2013: 46).¹³ Везник теѣ у домену симултане копулативности потврђен је пре као изузетак него као конкурентно конективно средство (5):¹⁴

- (5) ѡни како љбози люднѣ ходе по свѣтѣ тѣ(р) се хранѣ (Дубр. 1402, № 317.7).

3.2. *Сукцесивна којулативност* остварује се у реченичним везама у којима ситуација исказана првом клаузом временски претходи ситуацији изреченој наредном клаузом. Низање напоредних клауза овде је регулисано иконичким принципом хронолошке секвентивности, према којем је позиционираност елемената у кодним структурама условљена изванкодним редоследом њихових концептуалних аналога (уп. GIVÓN 1990: 971–973; Павловић 2013: 147).¹⁵ Предикати сукцесивно копулативних клауза исказани су глаголима перфективног вида у нешто више од три петине случајева (62,96%), глаголима имперфективног вида у приближно сваком петом примеру (18,83%), што у начелу одговара и учесталости спојева аспекатски различитих глаголи (18,21%).¹⁶ Фреквенцијски однос глагола перфективног и глагола имперфективног вида у првој клаузи овде је обрнут у односу на симултано копулативне

¹³ Прасловенски везник **i*, потврђен у свим словенским језицима, најчешће се доводи у везу с индоевропским **ei*, првобитно локативом једине од демонстративног **e* (ЭССЯ 8: 167). Инклузивна коезистентност [+ коезист/+ инклуз] саставних клауза спојених овим везником семантички је еквивалентна његовом локативном пореклу. Изворна локативност везника **i* најпотпуније долази до изражаја управо у симултано копулативним сложеним реченицама, у којима се корелативне радње временски преклапају.

¹⁴ Етимологија везника тѣ(ѣ) није усаглашена. Извесно је само то да је крајње -ѣ добијено ротацизмом од партикуле жѣ. Ј. Зубати у овом везнику тражи падежни облик деиктичког **t*-, а К. Бругман претпоставља да се ради о локативу (уп. КОРЕЌНÝ и др. 1980: 650–651), чиме би се тѣ(ѣ) својом изворном семантиком приближило типично саставном **i*.

¹⁵ Готово у свакој трећој потврди сукцесивно копулативних реченичних веза другом клаузом се изриче циљ реализовања радње прве клаузе, чији је предикат обично представљен неким глаголом кретања: придоше кра(л)в(с) љн и ѣтннше все хотѣнне кра(л)в(с) љн (Нем. 1334, № 78.3).

¹⁶ Спој *ѣлаѣол ѣѣрфектннвоѣ вида* + *ѣлаѣол имѣѣрфектннвоѣ вида* (12,35%) дупло је чешћи од низа *ѣлаѣол имѣѣрфектннвоѣ вида* + *ѣлаѣол ѣѣрфектннвоѣ вида* (5,86%).

везе и износи приближно 3 : 1 у корист перфективности, што значи да је присуство глагола свршеног вида у првој корелативној клаузи доминантно својство старосрпских сукцесивно копулативних реченица.

Како глагол перфективног вида реферише о свршеној радњи, која не пружа временски оквир за смештање друге корелативне радње,¹⁷ његово присуство у позицији предиката прве клаузе по правилу упућује на сукцесивно копулативну везу с другом клаузом, чији предикат може бити исказан глаголом перфективног (6) или имперфективног вида (7).¹⁸

- (6) естє мѡега ч(л)вѣка рѣхотѣ н продастє га (кнез Черномир 1252–1254, № 24.10), да се ѡсѡѣпе н ѡвѣсе (Нем. око 1395, № 121.13¹⁷), дантє нмѣ дохотѣкє · н ѡ(т)правнтє н(х) ѣ доврѣ дрѣвѣ (митрополит Михаил 1386, № 194.5), приидсмо ѡ(д)ъ г(д)на коевѡде сандала ѡсѡмь на десетє тисѣкѡ перѣперѣ дннарн дѣбровѣнѣѣхъ н постависмо кє ѣ комѣнѣ нашємѣ (Дубр. 1419, № 519.3), ато вн см(о) кннгѣ ѡ(т)вор(ѣ)нѣ по(д)внѣско(м) пѣча(т)ю ѣчн(н)лн н пр(ѣ)далн ю см(о) ре(ч)ном(ѣ) дамѣанѣ (Бранк. 1457, № 676.14), сътвори златоу ѡвоукоу н написѡ на нѣн слова (SRT 225^v);
- (7) естє мѡега ч(л)вѣка дѣбланинѡ н съда га дрѣжнтє (кнез Черномир 1252–1254, № 24.12), кѡлоугернє н кѡлоугернѣ кон се пострнзѡю терє жнвоу оу свонѣхъ коуѣхѣхъ · да се нѣденѡутѣ н да жнвоу по мѡнастнрѣхъ (Нем. око 1395, № 121.2^v), ѡщє цѡ пнше(т) за вѣжаннє коє сѣ побѣгле ѣ нашє тврѣгє н да ѡ(д)ъ нашѣхъ тврѣгѡ нзѡлзе тє(р) пѣнѣю ваше сѡгє (Дубр. 1415, № 476.7).¹⁹

Глаголом имперфективног вида изриче се несвршена радња – која може бити временски рам за лоцирање друге корелативне било несвршене (а) било свршене радње (б) – па се његовим присуством у позицији предиката прве корелативне клаузе може остварити сукцесивна копулативна веза с другом клаузом само под одређеним семантичким условима, и то: ако се корелативним предикатима имплицира понављање и(ли) сукцесивна смењивост (8), што може бити и прилошки истакнуто (9); уколико се напоредним предикатима изричу радње које се не могу симултано реализовати било зато што проистичу једна из друге било зато што су временски неспојиве (10); и ако се корелативне радње одговарајућим глаголским облицима сукцесивно позиционирају (11):

- (8а) да сн продаю кѣплю свою н да сн кѣпѣю цѡ нмѣ тр(ѣ)вѣкє ѣ землн црѣств мн (Нем. 1357, № 134.10), да мѡгѣ ннѣ трѣговѣнн слѡбѡдно дохѡднтн с трѣзмн н с потрѣбѡмн по всѡн мѡѡн дрѣжавѣ н по вснѣхъ кон насѣ слѣшѡю стѡѣтн колнко нмѣ бѣдє лѣпко (Павл. 1397, № 249.16), трѣго(в)ѣ слѡбѡ(д)но приидѡ · н такогє н(х)ъ слѡбѡ(д)но нзѣ нн(х)ъ землє пѣшѡю (Дубр. 1417, № 496.32);

¹⁷ У суштини „perfectivity indicates the view of a situation as a single whole, without distinction of the various separate phases that make up that situation” (COMRIE 1976: 16).

¹⁸ Ваља имати на уму, с једне стране, да веза првог глагола перфективног вида и другог глагола имперфективног вида није регистрована у сфери симултане копулативности и, с друге стране, да спојеви глагола перфективног вида само посебном семантиком (на пример, реферисањем о резултатима радњи које су претходно паралелно текле) могу остварити симултану копулативност.

¹⁹ Несвршена ситуација исказана другом клаузом по правилу се јавља као резултат свршене активности исказане првом клаузом.

- (9а) да дохо(д)е своко(д)но с трьг(ω(μ) з землю цр(с)ва ми н опеть да си походе скондъ доенткω(μ) безъ всаке забаве з дѣбров'ниикъ (Нем. 1360, № 140.10), вси кзнци ω(д)кѣпѣю робове по в'сен цѣрѣви земли н дерн з брѣсѣ н поводе н(х) кѣде нмь годѣ [...] всакн дѣѣ (Дубр. 1397, № 253.16), да је волианъ гω(д)нъ воевода радосавъ за своѣга жнкота зънматн внше речене дѣкате [...] все нли мѣ кон дно н опе(т) сталиатъ з нашъ комѣнь коланко крат мѣ годне (Дубр. 1437, № 609.20);
- (9б) да идете свободно к цр(с)вѣ ми безъ всакога стра(х) н опеть да си пондете поттено ω(д) цр(с)ва ми з дѣбровни(к) (Нем. 1362, № 148.6);
- (10б) да знате · кере ми дрѣжаше · трьгъ рѣднн'кн · лавре влькасовникъ · н царинъ · н жнке паскетникъ · н ω всемь се сѣ цр(с)в ми исправни (Нем. 1349, № 109.2), ти бѣхѣ мон пр(ѣ)родителне въ земльнѣмь цѣр(с)твѣ цр(с)твоваше н на неб(с)ное црство пр(ѣ)селани се (Котр. 1378, № 179.5), нандосмо да сѣ по(т)тено н свршено дрѣжалн н платилн реченѣ цѣрнѣ (Котр. 1392, № 219.2);
- (11а) ваша мл(с)ть море знати керь смо ми възда бнил вашн срь(д)чни прнпателне н ксмо н бн(т) ксмо (Дубр. 1396, № 246.14), керь је дѣбровни(к) бнль кѣкн прѣвѣхъ вашѣхъ н сѣде к(с) ваша кѣкн · н свѣхъ вашѣхъ н бн(т) кс до вѣка (Дубр. 1397, № 253.13).

Поред прилошких маркера учесталости (опеть, всакн днь, коланко кратъ моу годне и сл.) (9) у сукцесивно копулативним напоредносложеним реченицама јављају се и прилошки показатељи секвентивности (потомъ, наконъ всега и сл.) (12):

- (12) да плати господаръ в'ссе меропъхоу на рокъ · н потомъ да несть вольнъ сонъзи господаръ оу'чнннннн зло меропъхоу (Нем. око 1395, № 121.12r), а векке се чѣднмо керь ти писасмо многици на зфаньке н наконъ всега посласмо испнсь лнста г(д)на кралиа (Дубр. 1417, № 497.14).

Мада глаголска времена корелативних предиката у сукцесивно копулативним низовима најчешће припадају истом временском домену (прошлости, садашњости или будућности), понекад се управо употребом глаголских облика различитих временских сфера обезбеђује секвентивност (11а).

У сукцесивно копулативним напоредносложеним реченицама синдетског типа конективну позицију – осим доминантног везника н (91,26%) (6–12) – могу заузети везници а (3,66%) (13),²⁰ тере (3,11%) (14), сасвим ретко па (0,28%) (15),²¹

²⁰ Везник а је прасловенског порекла и обично се етимолошки изводи из аблативног облика **ēd/ōd* индоевропске заменичке основе **e-/o-* (ЭССЯ 1: 33). „Најчешће се пореди са стинд. *āt* ‘затим, и’” (ЕРСЈ 1: 33).

²¹ Конективно па Копечни (КОРЕСНУ и др. 1980: 569; 536–541) повезује с прасловенским **opako/opaku*, **opache* с изворним значењем ‘обрнуто, назад, другачије’, што је погодна семантичка основа за настајак старосрпског адверзативног паће (уп. Павловић 2014). Словенско **opache* Т. Маретић и В. Махек етимолошки доводе у везу с **oba* преко **obače* (КОРЕСНУ и др. 1980: 641), из чега би се могло изводити српско саставно па. Примарно прилошко паће, односно пакн регистровано је у комбинацији са саставним н: прнсегохъ . да краннанѣ . не пакосте дѣбровѣчаноуѣ [...] нн онеѣдъ кн сѣ подѣ кнезѣтво . нхъ . н паће по ннъны некон да нидь не чинндо пакостити (Одоља Предиинић 1247, № 18.6), да плакта в'се цю је оу'чннннннн гоу'сарь н татъ ω(т) испрѣва . н пакы да се каже како татъ н гоу'сарь (Нем. око 1395, № 121.12'), снслн твондъ поттенѣмь разъмо(μ) · паће н тен цѣрне нове надѣ твондн нн надѣ ннѣдн не кашн посталиатъ (Дубр. 1416, № 485.20).

те примарно оптативна партикула да (1,69%) пре у адјунктивној него у везничкој функцији (16) (уп. Грковић-Мелџор 2007: 211–213):²²

- (13) ндѣтъ до цѣркве стого петра а ѿ(д) цѣркве стого петра ндѣтъ до цѣрквин стого пократа (Дубр. 1253, № 23.42), да може доћи статн н прѣвнтн ѡ градѣ дѣбровнѣкѣ . свободно безъбогачно безъзбавно а нзъ гра(д) на свою волю свободнѡ поћи (Котр. 1387, № 198.19), завезѣемо се внше реченомѣ кнезѣ н властеломѣ почетн рать беза всаке ѿ(т)влаке а напридовати безъ прнстанька (Котр. 1451, № 657.11);
- (14) скѣпнтѣ мн тазн доходакѣ петѣ сать перперѣ терѣ мн данте марннѣ маньчетннѣ (Котр. пре 1376, № 177.4), ѿ(д)ъ нашѣхъ тврѣгѣ нзлазе тер плѣнѣю ваше слѣге (Дубр. 1415, № 476.5), кади се ѿпетѣ врати тер позна да је неприлично ѡтнннлѣ нѣкн дѣлѣ мѣ се пр(ѣ)зрн (Дубр. 1422, № 546.21);
- (15) вн добро знате за тан посаѡ н за тон сребро кое самѣ ѡ васѣ поставнѡ ѡ поставн по слѣзн нашемѣ по кнезѣ юрьѡ ратковннѣ пѣ вн знате по томѣ тоган с конѣмѣ послѡмѣ дослѣхѣ до васѣ слѣгѣ н коморннѣ нашега кнеза рестоѣ (Котр. 1443, № 639.4),²³
- (16) како сѣ држалн трѣге цр(с)в мн новобрѣ(д)скн трѣгѣ н пр(ѣ)зр(ѣ)нскн трѣгѣ да ѡ всмѣ се сѣ цр(с)вѣ мн нсправнлн (Нем. 1348, № 102.3).

3.3. *Узрочно-йоследична койулаивностѣ* одликује реченичне спојеѡе у којима се ситуација исказана првом клаузом поима као фактивно или потенцијално *изворишнѣ* ситуације исказане другом корелативном клаузом. Тај тип копулативности настаје као резултат реинтерпретације примарно временске континуираности коегзистентних појаѡа и(ли) догађаја, и то на основу контекстуалне процене односа садржаја исказаних напоредним клаузама. И овде је низање корелативних клауза регулисано иконичним принципом секвентивности, што значи да узрок претходи последици у складу с логичким, а по правилу и хронолошким следом догађаја. Хронолошка сукцесија ту је доминантно декодирана управо по начелу *post hoc ergo propter hoc* (уп. CLOSS TRAUGOTT 1985: 297). Изворишна ситуација, према критеријуму фактивности, може бити схваћена 1) као фактивни узрок, који омогућаѡа развој *каузално мѡйивисанѣ койулаивностѣ*, и 2) као могући узрок, којим се отвара простор за формирање *кондиционално мѡйивисанѣ койулаивностѣ*.

Каузално мѡйивисану койулаивностѣ, којој је својствена фактивна веза између узрока исказаног првом клаузом и последице саопштене другом корелативном клаузом, карактеришу аспекатски односи врло слични сукцесивној копулативности, што је и очекивано ако се има у виду когнитивна основа овог типа реченичне напоредности. Предикати старосрпских клауза везаних каузално мотивисаном копулативношћу представљени су глаголима

²² Уз поменуте везнике пажњу завређује и изворно интерјективно та (КОРЕСНŪ и др. 1980: 631), које није регистровано у основном корпусу (уп. напомену 10), али које се јавља у манастирским даровница – уп. а мѣге села того починнають ѿ(т) поутн старога велнега кон гредѣ ѿ(т) церѡѡа на кострѣшѣ та [идѣ] на достѣць та [идѣ] на стоуденьць ѡ габра (Нем. 1300, № 45.198), н мѣга з гаранн по водаѡаги на добрн стоуденць та на оушн . н на трѣннн врѣхѣ (Нем. око 1348, № 103.136). Ђ. Даничић (1962/III: 260–270) конективно та илуструје примерима из једне од верзија Душановог законика, што Струшки и Атонски препис (укључени у истраживани корпус) не потврђују.

²³ Конективно па(кн) јавља се и у знатно млађим споменицима, на што упућују конструкције којима се описују међе (с имплицираним глаголом *ићу*) у манастирским даровницама: на поутѣ кон нде къ жоуѡжлю . пѣ ннз' долѣ ананзѣѡѣ на кроушпопекѣ (Нем. 1300, № 45.161), друѡмѡмѣ на пншеѡѣ . пѣкн ннзѣ брѡдо дѣлѡ(м) (Нем. 1336–1337, № 83.21).

перфективног вида у приближно четири седмине случајева (57,26%), глаголима имперфективног вида у приближно сваком десетом примеру (10,48%), док се аспекатски различити глаголи комбинују у готово трећини потврда (32,26%).²⁴ Фреквенцијски однос глагола перфективног и глагола имперфективног вида у првој клаузи – врло је сличан односу својственом сукцесивној копулативности – и износи приближно 2,75 : 1 у корист перфективности. Дакле, и каузално мотивисана копулативност аспекатски је доминантно обележена свршеношћу прве, узрочне ситуације, што фаворизује хронолошку препонованост узрока у односу на последицу. Ипак, симултаност узрока и последице није искључена и управо би се тиме могла објашњавати нешто нижа фреквенција свршених глагола у првој клаузи код каузално мотивисане него код сукцесивне копулативности.

Свршеност узрочног догађаја исказаног првом клаузом онемогућава смештање последице у узрочни оквир независно од тога да ли је она исказана глаголом перфективног (17) или имперфективног вида (18):²⁵

(17) ѿ тоѣ мн се [...] оправнше и свободн н(х)ъ кра(л)в(с) мн за тезн дѣге (Нем. 1340, № 86.2), ере је гнѣ кра(л) згръ(с)кн пр(ѣ)мннз(л) сеган света з прагъ и зчинна сз г(с)пода ро(к) по божн(к)ю на василе(в) днѣ да је сва(к) з бздн(м) (Бранк. 1457, № 676.16);

(18) велнчство вн е(с) понскало за нн(х) слободичнне и многозсрдно захвалюемо вашен мл(с)ти (Дубр. 1398, № 270.5).

Несвршена узрочна појава може се схватити као ситуациони оквир било свршене (19) било несвршене последице (20), чиме се успоставља симултаност напоредних догађаја:²⁶

(19) нмамо тамо з рѣналда поасъ срацинровъ злати и ѿто смо послали тамо нашега чловѣка дмитра дабретника зльцинанина (Балш. 1368, № 158.2), г(д)нѣ краљ твр(т)ко тѣраше бра(т) свога вљкника и зтеге [вљкѣ] з наше мѣсто (Дубр. 1415, № 476.14), пебоушъ богъ слыша и расрѣди се велми (SRT 246^г);

(20) ѿ(д)ъ ваше мл(с)ти този је било и ѿ(д)ъ прво и сѣде е(с) и много захвалюемо краљевствѣ ти (Дубр. 1415, № 476.6), ово ти и ѿщѣ с наше стране пријателство и любово показуемо и молмо сврзи тзи безаконнз црннз (Дубр. 1417, № 497.25).

Сукцесивност несвршеног узрока, исказаног глаголом имперфективног вида, и последице изречене глаголом свршеног (21) или несвршеног вида (22), обезбеђује се посебним семантичким рестрикцијама које важе и за сукцесивну копулативност (уп. примере 8–10):

(21) искаше на цр(с)в мн · разлоге и дѣге що сз нмаи с цр(с)вмѣ мн · и разложн се цр(с)в мн ш' нмн прѣд покнсаромъ венеть(т)кнмѣ (Нем. 1349, № 108.3);

(22) да кзпзю и продаю всакн тръгъ и жнто [...] кзде е нн(м) драго · и да плактаю црннз како е прво било (Балш. 1379, № 182.3).

²⁴ Спој *злагол имперфективног вида* + *злагол имперфективног вида* има уједначену учесталост са супротном секвенцом (*злагол имперфективног вида* + *злагол имперфективног вида*).

²⁵ Ту се узрокована радња по правилу смешта у ситуациони оквир који настаје као резултат реализације узрочног деловања.

²⁶ У скоро две трећине примера каузално мотивисане копулативности с глаголом имперфективног вида у првој клаузи успоставља се симултаност узрока и последице.

У позицији конектива каузално мотивисаних копулативних веза јављају се лексеме које су својствене и сукцесивној копулативности. Поред везника *и*, који је регистрован у нешто више од три четвртине примера (75,81%) (17–22), међу каузално повезаним напоредним клаузама могу се наћи везници *тере* (5,64%) (23), односно *а* (2,42%) (24), изворно прилошко *паче* (3,23%) (25), те примарно оптаивна партикула *да* (12,9%) (26), којој би се пре могла приписати адјунктивна него везничка функција (Грковић-Мелџор 2007: 211–213):

- (23) *џмр(ѣ) цвѣтко гѣделнкѣ тере се томѣн много чѣдншѣ н жалншѣ* (Дубр. 1419, № 515.4), *џсанша кралевс(т)во мѣ нашѣ подовнѣ н прѣлнчнѣ прошнѣ [...]* *са велможамн кралевс(т)ва м(ѣ) тере по неговон слаткон доброн мнлос(т)н по своје(м)ь лнстѣ намѣ потврѣдн н џстановнтн безѣ порѣченѣ кнше рѣченѣ поль жѣпе конавлоске* (Дубр. 1420, № 520.14);
- (24) *кесѣ люднѣ ннострѣнчн н вр(ѣ)меннн а ннѣдѣ не морема н(м) заповнѣдѣтъ [...]* *да лѣче* (Дубр. 1397, № 252.7);
- (25) *нсправнѣ мн се к(с)ѣ н ннчтаре мн не осталь дѣлжан до днѣнешѣ д'не ѡ(д) тогазн дѣлга трѣжнога паче к(с) записало кра(л)в(с)о мн да ннкторе не нма пѣтлан за нѣ* (Нем. 1326, № 65.5), *намѣ тн велнкѣ џетѣ чнне ѣ нашн(х) сланнцѣ(х) паче много молндо кралѣвѣство (т)н бѣдн (т) м(с)тъ заповнѣдѣтъ н ѡ(д) ваше стране поставн(т) стражѣ* (Дубр. 1400, № 301.19);
- (26) *не ѡташе нн ѣ чнмѣ крнвн цр(с)в мн · да ѡ всемѣ нхѣ ѡсвободн цр(с)в мн* (Нем. 1348, № 101.3), *такон мн сѣда не бн нарѣчно да тамо кѣ послатн моѣ вла(с)лнчнкѣ да мн се закльнѣте* (кнез Војислав 1362, № 146.9), *ѣ нашѣ вѣсть нѣ ннгадѣ вамѣ цѣрна ѡ(д) ннчѣса џзѣта · да џпншн намѣ тко кѣ вамѣ реклѣ да мѣ кѣ џзѣта* (Дубр. 1396, № 243.9).

Начелно конективно поклапање сукцесивне и каузално мотивисане копулативности недвосмислено показује да се конективним средством овде не спецификује значењски однос међу напоредним клаузама. Узрочно-последична веза одређена је првенствено семантичким садржајем корелативних клауза, али и прилошким конкретизаторима каузалности (*зато*, *тога радн*, *ото и сл.*) у готово три десетине примера (29,03%) (27):

- (27) *нѣ мн осталь ннчнмѣ дѣл(ж)нѣ да того радн мѣ к(с) кра(лс) мн записало м(с)ѣ да нема ннк'то пѣтлан за неѣ* (Нем. 1326, № 64.1), *разѣмѣхѣ џо мн сте пнс(л) да ѡто тамо поснлаѣхѣ цр(ѣ)па рогатнка* (жупан Никола 1369, № 161.1), *ѣ васемѣ ѡста правѣ драгоѣ н невоѣ братѣѣ н ннчнмѣ недѣлжанѣ н зато го(с)по(д)ѣство мн заповнѣдн џписатн сан лн(с)тъ* (Котр. 1392, № 219.11), *ннџо веѣ не ѡста ѣ коцѣнѣ дѣбровѣткн ѡдѣ постава госпоѣе еле ерѣ нн све даше цнелокѣпно каконо ѣ н поставлено н зато нмѣ ѣчнннсмѣ ѡвн записѣ* (Кос. 1443, № 637.10).

Копулативним везама могу притом бити исказани различити типови каузалности од директног узрока таутосубјекатског типа (28), до различитих врста индиректног узрока хетеросубјекатског типа као што су узрок медијалног стања (29),²⁷ компензативни узрок (30),²⁸ аргументативни узрок као основ

²⁷ Узрок медијалног стања представља тип индиректног узрока који стоји у основи различитих емоционалних или физичких стања као реакција на одговарајуће поступке.

²⁸ Компензативни узрок је тип индиректног узрока којим се читав низ поступака обрађује као компензација за одговарајуће понашање или односе.

закључног или конклузивног напоредног односа (31),²⁹ али се сви ти узрочно-последични односи ишчитавају само из семантичког садржаја напоредних клауза, остајући без одговарајуће формалносинтаксичке верификације:

- (28) мнози вѣтѣзи оустрашише <с> и направнише срамотна єдрїла (SRT 245^r);³⁰
 (29) ѡзлосрѣди се вє(л) [агаменонъ царь], и не смѣше моу ннєдїнь ѡ(т) храбры(х) вѣтезь ннєдноу рєчь поменѡути (SRT 236^r);
 (30) кнезь властеле и вса ѡпїнна града дѣрѡвника приидише и записаше мене кнеза павла раднѡвнїка за своєга брата и грабанина а този внєсмо нскалн ѡ(д) ннхъ да намь ѡтнне и зато мн кнезь павла ѡ синь светопочнвшаго г(д)на и роднтеля мн г(д)на кнеза радннѡ вѣланика ѡбєщавѡвѡмь се и запєсѡ кнезь властелемь и всон ѡпїннн града дѣрѡвника да самь дѣрѡвникъ приѣтель (Павл. 1397, № 249.8);
 (31) платнѡ мн к(с) вєдѡмь · и нѣ мн ѡсталь ннннмь дль(ж)нѡ (Нем. 1326, № 64.3), плати мн вє и ѡ(д) мѡга ннцѡ ѡ неѡ не ѡста (Мркша Жарковнѡ 1398, № 210.2), вє на пѣно приидсмо и тнєсѣхъ дѣкѡть златѣхъ и ннцѡ вєкє не ѡста ѡ комѣнъ дѣрѡвѡчѡкн ѡдѡ постава госпѡкє єє (Кос. 1443, № 637.10).

Кондиционално мотивисана којулаївностї као тип узрочно-последичне напоредности могла би се тражити у старосрпским реченичним спојевима у којима је предикат прве клаузе исказан императивом, док се у позицији другог корелативног предиката јавља глагол у некој од футурских форми (32):

- (32) цроу, не ѡубнѡвн сн хкєрѣ, ѡставн мн ю жнкоу и га ю сѡхраню по нє до(с)тоѡанню (SRT 237^r).³¹

Ова врста узрочно-последичне копулативности у истраживаном корпусу има изразито ниску прагматичку вредност.³² Ретки регистровани примери драгоцени су као потврда дијахроног континуитета сличних конструкција у савременом српском језику (уп. ПИПЕР – КЛАЈН 2013: 474).

4. ДИСКОНТИНУИРАНУ КОПУЛАТИВНОСТ карактерише померање реченичне напоредности с нивоа означеног на ниво ознаке, па се уместо корелације између два денотата успоставља корелација између две ознаке истог денотата,

²⁹ Конклузивни реченични однос помиње се у граматичким описима савременог српског језика или као посебан тип напоредности или као подтип копулативности (уп. Ковачевић 1998: 36–39). Е. Дограмаџијева (1968: 65–72) – анализирајући старословенску координацију – конклузивности даје исти типолошки статус као и саставном, супротном, раставном, мотивационом, објаснидбеном, те последичном реченичном односу. Мада се и у општелингвистичким анализама понекад помињу закључни реченични спојеви (уп. Дік 1968: 277–279), рецентније типолошке студије углавном их не образлажу (уп. РАУНЕ 1985: 4; НАСПЕЛМАТН 2004: 5–6; 2007: 22; МАУРИ 2008: 44–48).

³⁰ Семантички би овде спадали и примери типа – алн га нандє велнка болѣсть ѡ(д)ь ногѣ тєр нє дѡрє понтн (Дубр. 1415, № 483.18), мада напоредне реченице имају формално различите субјекте.

³¹ Слични низови регистровани су и у манастирским даровницама – проснѣ и да(с) вѡ(ц) (Нем. 1300, № 45.1), тн вѡ рєкѡль єєн ѡ вѡ(д)ко · твѡнцн прѣсѣдн и слѡдкнцн ѡстн проснѣ и прїндѣтє · н нцнѣтє и ѡвѣрѣтє (Бранк. 1419, № 517.8). Ради се, иначе, о спојевима који су потврђени и у старословенском језику – покѡн сѡ · н ѡгньнцѡмь гвѡзднѡ Супр. 140.4 (Дограмаџијева 1968: 19).

³² Број потврда незнатно би био увећан уколико би се кондиционално мотивисаној копулативности прикључили примери у којима се првом клаузом изриче будући (не и неизбежни) узрок будуће последице – уп. пример (22).

чиме хронолошки однос међу корелативима губи смисао.³³ Зато се овај тип саставног односа у типолошким студијама и одређује као атемпорална копулативност. Континуирано низање напоредних ситуација својствено темпоралној копулативности овде се кида комуникацијским фокусирањем на један денотат и његове различите ознаке, чиме се и напоредна континуираност замењује напоредном дигресивношћу (уп. GIVÓN 1990: 849; КОТСНЕВА 2004).

Две ознаке истог означеног представљене напореднореченичним спојевима могу бити исторангиране, када се говори о *експланативном* (или објаснидбеном) односу (уп. КОВАЧЕВИЋ 1998: 58–79), или пак разнорангиране. Веза разнорангираних ознака истог денотата остварује се у реченичним низовима где се садржај друге клаузе схвата као додатак првој, чиме се уместо два изворно исторангирана корелатива остварује веза основног члана и његовог, нижерангираног додатка (уп. МАЛШУКОВ 2004: 183). Према статусу додатка у односу на вишерангирани корелатив може се начелно разликовати *експликативни* (или допунски) и *релативни* (или одредбени) саставни однос.³⁴ Различита рангираност корелатива ове реченичне спојеве (упркос паратактичким конекторима) одваја од паратаксе и приближава хипотакси, сведочећи о суштинској фазичности паратактичко-хипотактичке дихотомије (уп. ЛЕНМАН 1988: 183–213, а у општелингвистичком смислу и РАДОВАНОВИЋ 2009).

4.3. *Експланативна копулативност* одликује реченичне низове у којима се садржај прве клаузе другом клаузом преформулише, конкретизује или у појединостима појашњава. Као и у осталим типовима дисконтинуиране копулативности, напоредним клаузама реферише се о једном денотату (најчешће о предикатски исказаној радњи или стању) који у експланативним спојевима добија два мање-више исторангирана израза. Копулативна корелација се овде, дакле, остварује на плану ознаке, али не и на нивоу означеног, будући да је ситуационим оквиром обухваћен само један денотат. Конективну функцију у експланативно копулативним низовима имају везници *n* и *a* у приближном односу 3,6 : 1 у корист копулативног *n*. Ова два везничка средства иступају притом као конкуренти само у сфери експланативне конкретизације (где им је учесталост скоро уједначена), док у осталим подтипovima ове врсте копулативности они имају комплементни однос. Експланативно преименовање резервисано је за везник *n*. С друге стране, везник *a* прати објаснидбене низове где се другом клаузом садржај прве појашњава додатним, новим, непознатим детаљем, што је у складу с изворном, вероватно прасловенском функцијом овог конектора (уп. ВАУЕР 1960: 38; ГРКОВИЋ-МЕЛДОР 2007: 181).

Експланативно преименовање или реформулисање (уп. КОВАЧЕВИЋ 1998: 76) своди се на копулативно низање синонимичних ознака (33) или ознака блиског значења (34) за именовање једног истог денотата:

(33) да ꙗ съ нндн ꙗдно н да ꙗ оды ннх ꙗднъ (Тврдисав Угљешић 1. ½ XIV, № 110.1), молндо васъ н просндо како братню н прнатеку · да мѣ дасте доходѣкъ

³³ Временски се могу сравњивати само различити денотати, али не и различите ознаке истог денотата.

³⁴ Понуђена терминолошка решења сасвим су условна, пре свега због презасићености термина експликативност и релативност.

наш законни (Котр. 1388, № 208.4), да сло нихъ срьдтинн прьятелне н братниа н да прьямю градъ дѣбровникъ (Радич Санковић 1396, № 240.3), како правн ѡбѣтннкъ · свръзи н ѡ(д)вѣръзи ѡ всемь да ꙗ никако нѣ ни било (Дубр. 1416, № 485.22), нандохъ н ѡбнандохъ да ѡнди ннгднрь прн- цтономъ царнна не нма бити (Гргур Вукосалић 1418, № 506.23), правом н доброволном про(с)тн(х) н ѡпро(с)тн(х)ъ всѡ сьр(ѣ)хъ н сѡпротивщннѡ (Кос. 1453, № 663.7);

- (34) н више тога мѡ сѡ дали вѣрѡ н прнсегли мѡ сѡ (Котр. око 1353, № 118.4), да си нмаю н дрѣже с м(с)тнѡ(м) цр(с)в мн тврѣдо н непоколѣбндо (Нем. 1357, № 136.19), тѣда господа рашька н хѡмьска ѡ тен дни крвннномъ посѣдоше н по силн ѡзеше конавальскѡ жѡпѡ (Санк. 1391, № 217.6), ваша м(с)ть бѣди сѡхраннте ꙗ н сѡблюднте (Дубр. 1396, № 246.20), нзѡведесм(о) н ѡбнагосм(о) ерь прьво ннесѡ бле царьна на мнста више писана (Котр. 1397, № 250.19), ре(ч)нѡ кѡкю г(с)птво дѣбровачко · нѣкада дарова н даа ре(ч)номѡ г(д)нѡ херьцегѡ за многа добра чнненья (Дубр. 1418, № 504.9), ротнсло се н заклесм(о) на све(т)ѡ(м)ъ евангелю (Дубр. 1445, № 644.48).

Експланативним конкретизовањем уопштени садржај прве клаузе доводи се у копулативну везу с илустративним компонентама тог садржаја (уп. Ковачевић 1998: 77) (35) или пак с одговарајућом оповргнутом супрот-ношћу (уп. Павловић 2014) (36) исказаном другом клаузом:

- (35) да ти сло прѣтетел правы н да сло с тобовѡ едновѡ мьслню : н едннѣмь ср(д)цель : нераздѣчно до жнвота нашега : н твоєга : н кто ꙗ твон прѣтетель да мѡ сло прѣтетелне (Дубр. 1234–1235, № 8.7), како да бѡ(д) ꙗ вѣрнѡ дѣбровчанннѡ н прнпатель н с монди властелн н да смь дрѣжанѡ дѣбровчанннѡ всакомѡ (Александар од Каннне 1368, № 159.9);
- (36) поданте га н не задрѣжете ако вн тко за нѡ ѡзнще (Нем. 1352, № 114.5), да трьгѡю н ходе свобо(д)но ѡ кюкн цр(с)ва мн н ѡ градовѣ(х) н по трьговѣ(х) н по землн цр(с)ва мн · ꙗ ннкто да нмь не нма забавити (Нем. 1360, № 140.8), поданте мѡ га н молю ва(с) вла(с)теле немонте га дрѣжати (Радосав Повић 1368, № 157.9), въз(д)а сѡ сѡсѣдоваалн с нади ѡ всакон добротн · ꙗ новѡннѡ ннкъда не подвнглн (Дубр. 1416, № 485.13), прнсегаль да бѡдеш до твога жнвота вѣрни н добри прнпатель дѣбровникѡ н ннкъда сѡпротѣвь дѣбровникѡ не ѡчннн(т) нѣкоєга злога дѣла (Дубр. 1417, № 497.6).

Експланативна копулативност може се, напokon, реализовати и у реченичним низовима где се денотатска ознака изречена првом клаузом понавља у другој клаузи, али проширена додатном, пратећом појединошћу (37):

- (37) прндохъ си ѡ дѣбровникъ · къ старнмь мн прнпательомъ · властеломъ · н ѡпѡкннѣ градьскѣ · ꙗ прндохъ си сь монди боларнми (бан Нинослав 1240, № 13.3), ѡнда мн сѡ осталн длжнн велцѣмь довнтк(ѡ)мь за то есмь свезал ꙗ свезалъ есмь по вашон рчнн (Котр. 1355, № 125.11), писа се ѡ нзѡбраннѡн векннце гра(д) нашега [...] м(с)ца же женва(р) · ѡ · днѡ ꙗ писа раавь вѣн рѡско (Дубр. 1395, № 231.27), прьмнсло ѡ(д) гѡ(д)а коєводе радосава [...] · ѡ · тнѡска пе(р)а днна(р) ꙗ прьмнсло ꙗ по рѡке неговѡе(х) покнлсаревѡ (Дубр. 1437, № 609.3).

Пратећа појединост може бити схваћена и као паратактички уведена начинска одредба, што је сасвим евидентно у случајевима када се ознака радње

или стања (будући већ изречена у првом члану корелативног низа) елидира у другој клаузи (38):

- (38) испнсахъ снѣ здола писано нзъ анста кон г(д)нѣ гюрагъ и г(с)пга маара посла вше ре(ч)ениидъ я по своємъ члобѣкѣ по новакѣ павловникю (Дубр. 1417, № 493.4), прииднхъ ѣ рѣке мое ѡ(д)ѣ кнеза властѣо и все ѡпѣнне града дѣбровника я нзъ рѣке ннхъ властѣнна кнеза марога жѣневнѣа (Кос. око 1450, № 654.3), ѣчиннн(х) ѡвъ нашъ ан(с)тъ ѡтворень я с нашѡ(м)ѣ печатью вѣрованнѡ(м) (Кос. 1453, № 662.4), ти се заклѣше вл(с)телѣ я ѣ нзав(р)анн дань светѣ неднлѣ (Павл. 1454, № 666.49).

Копулативно редуплицирање исте или сличне ознаке једног денотата има дискурсни значај утолико што се – према иконичном принципу квантитета (Givón 1990: 969–970; Павловић 2013: 167) – већа количина кодног материјала додељује комуникативно важнијим садржајима. Управо се зато у старосрпским повељама и писмима редуплицирају првенствено они садржаји који имају појачан перлокутивни потенцијал, односно информације који изазивају очекивану реакцију реципијента.

4.1. *Експликативна којулаивносѣ* јавља се у реченичним низовима у којима се ситуација исказана другом клаузом може схватити као пропозитивни садржај члана прве клаузе. У својству компоненте чији се садржај експлицира другом клаузом регистровани су глаголи датн ('дозволити'), помокн, сьоднтн се, сьолочнтн се, оучиннтн, хѣтѣтн, односно именице врѣме, хѣтѣнне у оквиру одговарајућих перифрастичних спојева.³⁵ Конкетивну функцију у таквим реченичним склоповима имају везници и (39), односно терѣ (40), и то у односу 1 : 4 у корист везника терѣ:

- (39) ако мн бѣ да н боудоу господарь како сьмь былъ (Нем. 1234, № 5.9), ако богъ поможе твоємъ стѡмѣ црствѣ и придешь рашькѣ землѣ ѣ ѣсѣн приделн (Дубр. 1253, № 23.15), тога ра(д)н нма хтѣнне цр(с)к мн н створн мл(с)тъ . марою (Нем. 1355, № 130.3), вн нн(х) хѡтѣнне н лювокъ н свршнше мн мое питаннне цю пон(с)кахъ (Александар од Канине 1368, № 159.5), ако се г(д)ѣ слѣтн н разбѣне се ваше др(ѣ)во . ннн на морѣ нн ѣ р(ѣ)цѣ ѣ мѡон землн да се за ѡнозн дрѣво ннтко не задѣне (Балш. 1386, № 193.13), вн ѣчиннтѣ н тѣн кѣкъ нзданте г(д)нѣ прѡтовѣстнарѣ (Котр. 1389, № 213.4), ако нмь се пр(ѣ)лѣтн вр(ѣ)ме н бѣде н(м) невола (Дубр. 1396, № 405.39);
- (40) ѣчинннхъ по невѣстн нашега закона терѣ прода(х) вногра(д)ѣ жнвѣка дльжѣтнка а безъ жнвѣка радѣ женѣ (Милош Повић 1370, № 164.5), ако се слѣтн тер се свагю з дѣбровникѡмъ . да нмь приповѣмь на шесть м(с)цѣ пр(ѣ)ге тога (Бранк. 1387, № 196.60), ако бѣ се врѣме слѣтнло терѣ гп(с)га марѣа кралица ѣгарска бѣла ѣ свою ѡбласть [...] тѣда се ѡбѣтѣнне ѡпѣнна . дѣбровѣтка г(д)нѣ кралю Стефанѣ . да мѣ прѣповѣ (Котр. 1387, № 198.23), ако лн вн дошло до тоган вр(ѣ)мена ша бѣ не дан тер не ѣзможѣ г(д)нѣ вакъ дрѣжатн землю срѣп(с)кѣ (Дубр. 1390, № 216.7), а до колѣ бѣ хѡкѣ тер сьмь та воєвода сандалѣ жнвѣ . да сьмь та колнн всѣмь тѣмь покладѡ(м)ѣ (Дубр. 1419, № 509.20), ако вн се по кѡ(м)ѣ врѣменѣ када згоднло

³⁵ Сасвим ретко друга клауза функционише као пропозитивни садржај семантички празног просентенцијализатора – тон нмь ѡправнтѣ . н данте мѣ тен пѣнезе (Котр. 1389, № 211.4).

теръ се нашли на морѣ го(д)нѣ воє(д)а нванншъ кнезь петръ или кнезь никола [...] да н(х)ъ нмад(о) ѣзети ѣ наше(х)ъ дрѣвє(х)ъ (Дубр. 1442, № 632.68).

Поменути глаголи су у већини случајева потврђени и као управни чланови хипотактичких допуна,³⁶ па би се њихова паратактички формулисана веза с одговарајућим пропозиitivним садржајима могла тумачити као траг старијег активно-инактивног језичког типа у коме глаголи не познају категорију глаголске рекције, односно транзитивности, већ напросто реферишу о радњи или стању као таквима (уп. Грковић-Мелџор 2013: 10–13, 34–37). И као што протоакузатив уз глагол апсолутног значења нема објекатску функцију (Грковић-Мелџор 2013: 35), тако ни клауза која би уз транзитивни глагол као израз његовог пропозиitivног садржаја могла добити статус реченичне допуне није формулисана као допунска хипотактичка структура.

Евентивни глаголи (уп. Петровић 1997), односно глаголи догађања (Грицкат 1975: 167–168) сьодити се, сьаоучити се у контакту с одговарајућим реченичним садржајем првобитно су, вероватно, концептуализовани као изрази минималне неспецификоване околиности (тј. сплета околиности) из које је проистацала ситуација која му следи. Такав концепт подразумева да се између евентивне радња и ситуације исказане суседном клаузом формира континуирана копулативност сукцесивног типа, о чему сведоче и одговарајући копулативни везници.³⁷ Слични односи настају и када се у првој клаузи јаве остали глаголи „апсолутног” деловања (дати ‘дозволити’, помокн, оучинити и сл.) или „апсолутног” стања (хѣтѣти и сл.), да би се с развојем глаголске транзитивности пропозиitivном садржају изреченом уз ове глаголе почео додељивати статус реченичне допуне.³⁸ Та типолошка промена добиће

³⁶ Уп.: ако се слоити да се разне дрѣво дѣровкѣ ѣ мо(о)н землѣ (Балш. 1385, № 113.11), помозите да се наши трѣго(в)ци слободє (Дубр. 1389, № 272.17), пр(ѣ)лѣти се ѣрѣ н(д) бѣде некола (Дубр. 1405, № 361.53), згоди се ѣрѣ донде кданѣ брентинѣ (Дубр. 1407, № 402.14), ако ти је даль землю нѣ ти даль да се безаконьє чини (Дубр. 1417, № 498.16), хоѣ да ли (о)вн .г. платє щ(о) на ннѣ стон (Дубр. 1447, № 649.7).

³⁷ Пропозиitivни садржај директно везан за евентивни глагол, осим паратактички и хипотактички, могао се исказати и инфинитивом уколико је експлицитан тзв. „логички субјекат” у дативу – згодно бн се го(д)нѣ воєде сандалю коѣ годє згодо(д) по секе оставити вше речени(х) · нѣ · тнѣѣкѣ коє се пос(т)авє ѣ нашѣ коѣнѣ да се нидлю дати неговѣ остан(к)ѣ (Дубр. 1419, № 512.83). Колебање између допунске реченице и инфинитива уз глаголе догађања И. Грицкат (1975: 167) уочава и у савременом руском језику. Управо спој имперсоналне форме (трећег лица једнине) евентивног глагола и датива експеријенсера (за кога је евентивност неконтролисана афективност у рангу стања) открива прастари активно-инактивни реченични образац (уп. Иванов 1981: 221) којим „се исказивало стање или особина појмова инактивне класе” (Грковић-Мелџор 2013: 177). Како глагол не управља реченицом у којој се нашао, не постоји ни формално слагање вербалног и номиналног елемента као израза категорије експеријенсера. Реализација инфинитива као изворно адлативне, циљне форме (уп. Грковић-Мелџор 2013: 74) уз овакве „имперсоналне” структуре указује на то да су оне на одређеном ниво језичког развоја могле бити схваћене као циљно усмерени процеси који са својим циљем формирају коезистентну сукцесивност. Управо би то могла бити когнитивна подлога за паратактичко формулисање спојева евентивних глагола и ситуација које данас схватамо као њихове пропозиitivне садржаје, а који су изворно били само догађаји у сукцесивном низу. Ту је, дакле, изворно постојао сукцесивно копулативни однос, који се временом реинтерпретира у финалну или допунску експлицитивност.

³⁸ Могућност различитог поимања хипотактичке допуне уз, на пример, глагол помокн (помозите да се наши трѣго(в)ци слободє [слобода је циљ али и садржај *йомоши*] Дубр. 1389, № 272.17) сведочи да „у језику постоје гранична подручја – у области која иначе сва спада у декларацију

одговарајући одраз у хипотакси, и то тако што се старе копулативне паратактичке структуре реинтерпретирају у хипотактичке, а паратактички везници замењују одговарајућим хипотактичким.

4.2. *Релативна копулативност* својствена је паратактичким низовима у којима се другом клаузом детерминише номинална компонента прве клаузе или цела прва клауза у својству антецедента. Дакле, овде као и у случају експликативне копулативности постоји само један фокусирани денотат исказан првом клаузом, да би се другом нижерангираном клаузом тај исти денотат додатно спецификовао. За разлику од експликативне копулативности, у којој се другом клаузом изриче пропозитивни садржај глагола или именице из прве клаузе, у релативној копулативности друга клауза иступа као одредба. Функцију конектива у старосрпским релативно копулативним реченичним низовима имају везници а (70,79%) (41), односно н (25,84%) (42), те сасвим ретко тере (3,37%) (43), с тим што су прва два везника регистрована и уз именички (а) и уз реченични антецедент (б), а трећи само уз именички.³⁹

- (41а) постави љ нашѣ коуѣнь љ покладаѣ · двѣ тисѣки дѣкати златѣхъ · и оуѣ нконциѣ ѣднѣ златѣ а потегаѣ ѣднѣ литрѣ и ѣданадесете љнати [КОЈА ТЕЖИ ЈЕДНУ ЛИТРУ И ЈЕДАНАЕСТ УНЦИ] (Дубр. 1419, № 514.6);
- (41б) ѣрь сѣ наши дѣбровѣне слобо(д)ни по всон кашон зѣмли не плакаю цѣрне а то гп(с)тво (т)и зна [ШТО ВАШЕ ГОСПОДСТВО ЗНА] (Дубр. 1397, № 248.5);
- (42а) въ оно вѣмѣ бѣше оу грѣцѣ(х) ѣднѣ моудрѣ члвкѣ именовѣ оурикъшешѣ дѣрѣши(к), оурь нтрациѣнскии и сиша то, како грѣ(д)та два цара на трою [КОЈИ СЛУША(ШЕ) КАКО ИДОШЕ ДВА ЦАРА НА ТРОЈУ] (SRT 234^г);
- (42б) ѡ(д) всѣхъ г(д)ь сръбькѣхъ и ѡ(д) стѡпочившега кнеза к(с) намѣ записан'но да нѣ пр(ѣ)зѣма ником(ѣ) и да ѣданѣ за дрѣгога не патн и този все намѣ ѣ гп(с)тво ви потвѣрдило [ШТО НАМ ЈЕ ВАШЕ ГОСПОДСТВО ПОТВРДИЛО] (Дубр. 1397, № 253.25);
- (43) љ кога се ѡвѣрте лѣ(д) ѡ(т)рокѣ · тере що коуѣ испакости [КОЈИ НЕШТО НЕКОМЕ НАУДИ] · да љ томѣ госпо(д)ра не ниѣ (Нем. 1302, № 48.12).

Док одредбена клауза реченичног антецедента по правилу садржи просентенцијално то(зи) (41б, 42б),⁴⁰ адноминално одредбена клауза може бити структурирана тако да не садржи номинални антецедент (27,14%) (41а, 42а, 43) или пак да га садржи било његовим понављањем (24,29%) (44) било анафорским заменичким упућивањем на њега (48,57%) (45–46):

у широком смислу – где су допуне намерног, потенцијалног, интенцијалног, уопштеног типа врло блиске, готово испреплетене са допунама реалног, фактографског типа” (Грицкат 1975: 169). Управо могућност циљне интерпретације хипотактичке допуне одређеног глагола показује зашто је тај глагол и његов пропозитивни садржај могао бити уклопљен у паратактичку структуру везану сукцесивном копулативношћу.

³⁹ Однос учесталости везника а и н уз номинални антецедент износи приближно 2,5 : 1, а уз реченични антецедент 3,7 : 1 у корист везника а. Већа учесталост везника а у оваквим реченичним спојевима сасвим је у складу с његовом претпостављеном прасловенском функцијом да уведе нешто ново, непознато (уп. ВАУЕР 1960: 38; ГРКОВИЋ-МЕЛДОР 2007: 181), што очигледно не мора бити у конфликту с познатим.

⁴⁰ Пример чѣвше тѣи гласѣ трѣго(в)ци се · поѣставнше · а љ нашон памѣти · ѣшлино ви вѣрвати (Дубр. 1417, № 496.18) необичан је изузетак, који ипак показује да није искључена паратактичка валоризација реченичног антецедента и без просентенцијалног то.

- (44) вше ре(т)ни приенсавь послаь вше ре(т)нѣхъ [...] зписа наамь дрѹгн лнсть своомь рѹкомь совакниге а подь своомь петьтню и тѣн лнсть оста з наась з коумънъ (Дубр. 1406, № 396.29), прьдн(х) по слѹзе и днѹкѹ нашѣ(м)ь по раднвою шнганце двне свнтѣ ω(д) ннкше тама(ѣ)кѹ и ω(д) снна мѹ матка а тен сѹ двѣ свнтѣ блне госпоге елле (Кос. 1443, № 640.5);
- (45) вратнше нашъ лнсть кон бѣслю записали подь нашѹмь петьтню · за ре(т)нни покладь и на нѣ(м) кнезь вльѣць своюю рѹкою пише и свѣдокѹе како к ω(д)ьписанъ (Кос. 1411, № 431.20);
- (46) поставнше и пр(ѣ)даше ω(д)ь стране нн(х) ре(т)нѣ г(д)ѣ з нашъ коумънъ з опкннъ з поставъ и нанпрько поасъ ѣданъ вернга позлакѣна сребрна а ѣ(с) з нон два десетн и двѣ лнтре и десеть знь(т) (Дубр. 1413, № 454.6).

За понављањем и(ли) заменичким заступањем номиналног антецедента у одредбеној клаузи посеже се у случајевима када друга клауза није у непосредном контакту с антецедентом (па се његовом репликом предупредује могућа погрешна интерпретација синтаксичке везе) (44–45), односно када је неопходно прецизирати граматичку улогу која се антецеденту приписује у одредбеној клаузи (45–46).

Како ове формално паратактичке, а семантички непаратактичке реченичне структуре (уп. КОВАЧЕВИЋ 1998: 232) имају одговарајуће и много фреквентније аналоге у хипотактичким реченичним везама (уп. ПАВЛОВИЋ 2009: 101–141), и одредбена копулативност би се могла третирати као реликт старијег неконфигуративног језичког типа (уп. HEWSON – VUBENÍK 2006; LURAGNI 2010; ПАВЛОВИЋ 2013: 11–13), који одликује аутономност реченичних компоненти, па и компоненти именске фразе.⁴¹ У таквом језичком систему два номинална члана апозитивно се слажу не зато што је један члан зависио од другог већ зато што су се односили на исти денотат, што се може илустровати староруском везом именице и неконгруентне одредбе типа: бѣ шюмъ с некъсь велнко и страшно (Зализняк 2004: 694).⁴² Као што именица и њена номинална одредба формирају апозитивни низ аутономних израза истог денотата, тако и две клаузе – од којих прва садржи антецедент или је сама антецедент, док друга фунгира као одредба – граде копулативну реченичну везу промовишући прастари напоредни однос различитих ознака за исто означено. Развојем конфигуративне синтаксе – чија се реченица централизује око глагола, а именска фраза око управне именице – и старе „релативно” копулативне реченичне везе реинтерпретирају се у новије хипотактичке спојеве у којима позицију паратактичког везника преузима релативизатор као

⁴¹ Одредбене паратактичке структуре изведене везником у приповедању Арсенија III и Јеротија Рачанина И. Грицкат (1972: 92) тумачи утицајем грчког текста или као балканизам.

⁴² Такве везе парасловенски је наследио из праиндоевропског, у коме је слагање чланова апозитивног низа било семантички мотивисано по принципу *актив* + *актив* / *инактив* + *инактив* да би временом то слагање добило и одговарајући морфолошки израз кроз стабилизовану именску фразу с генитивом, односно придевом као зависним атрибутским члановима (уп. ГАМКРЕЛИДЗЕ – ИВАНОВ 1984: 277–281). Полазећи од ових података, као и чињенице да је у старим индоевропским језицима (какав је хетитски) граница између придева и именице врло флуидна (уп. LEMANN 1996: 227), Ј. Грковић-Мејџор (2013: 195) закључује да „је индоевропски придев као категорија касног постања”.

показатељ зависности, али и конституисаности централизоване именске фразе.⁴³

5. Копулативност оспорених ситуација. За разлику од већине копулативних реченичних веза којима је својствена коегзистентност корелативних догађаја и њихова укљученост у ситуациони оквир исказан напоредносносно реченицом [+ КОЕГЗИСТ/+ ИНКЛУЗ], копулативност оспорених ситуација одликује се њиховом искљученошћу из актуелног ситуационог оквира, па их управо та искљученост чини ексклузивно коегзистентним [+ КОЕГЗИСТ/– ИНКЛУЗ]. Тај тип копулативних веза у старосрпском језику по правилу прати везник *ни* (98,28%), као спој одричног *не* и копулативног *и* (ЭССЯ 25: 107), а по изузетку везник *и* коме следи негирани корелативни предикат (1,72%), што значи да су у начелу могућа два структурна модела, и то – *не V ни S* (47) и *не V и не V* (48).⁴⁴

(47) *землю кою съдъ покаже кралевѣтъѣ ти да нѣмамо за ню пѣтали · ни да є садню бесъ твоєга побелѣнниа* (Дубр. 1254, № 28.10), *да не продаю ни кѣпѣю меса · до колѣ се кра(д)во прода* (Нем. 1302, № 48.7), *и ѿ(д)селн напр(ѣ)да да не пр(ѣ)иде ни ѡз(м)ѣ ни нѣкто залоге* (Нем. 1349, № 106.36), *ѿвѣлаваю се дѣбровѣчане да не бране ни зло ѡчине тодѣи чловѣкѣ* (Санк. 1391, № 217.31), *згора речени поклада неке погнѣти ни на мане прѣти* (Дубр. 1435, № 606.12), *тврѣднѣ да нѣсамъ воланъ ни да могѣ ѡчинити габелѣ ѿ(т) продає солн ни(д)нрѣ ѡ всемъ нашемъ котарѣ* (Кос. 1451, № 656.28);

(48) *да нѣ се кони по(д) рѣнѣнцѣ не ѡзнаю · ни на кою работѣ · и да нѣ не намѣтѣне безъ волѣ месо кѣпн(т)* (Нем. 1302, № 48.4), *створн(х) нѣ мл(с)тъ да не трѣга солнога · и да се не продава соль ннѣдѣ ни(д)ѣ тѣкмо како є било ѡ цѣа ѡ стѣпана* (Балш. 1386, № 193.17), *ли ѡ томъ не знамо нишоре и не видмо ниѣднѣ пѣтъ ни распѣтнѣ по тѣмъ бисмо мог(л)и изнаки тога чловѣа* (Дубр. 1396, № 245.5).

Оспореним ситуацијама – којима је искључивањем из актуелног ситуационог оквира приписана ексклузивна коегзистентност – обично се имплицира инклузивна коегзистентност алтернативних (најчешће антиномијских) радњи или стања, тј. догађаја који се не могу подвести под оспорене – ѿвн поклада кон ставн неке погнѣти ни на мѣне донти [*≈ биће очуван и биће целиви*]

⁴³ Како је релативна (хипотактичка) реченица у функционално-синтаксичком смислу „реченични придев” дефинисан првенствено придевским релативизатором, хронологију њеног настанка ваља везивати за настанак придева као морфолошке категорије. Наиме, услов за појаву придевског релативизатора јесте постојање придева, чији се развој везује за крај праиндоевропске епохе и почетак конституисања појединачних индоевропских језика (уп. Ернарт 1982: 128; Грковић-Мејџор 2013: 195), што значи да и настанак релативне реченице хипотактичког типа треба везати за тај период. Треба, међутим, имати на уму да је та хронологија крајње условна и да зависи од степена развијености централизоване именске фразе (придеви као и придевски релативизатори су зависне фразне компоненте) као израза конфигуративне синтаксе, чије је конституисање опет врло често подстакнуто развојем писмености.

⁴⁴ У типолошком смислу чини се врло занимљивом чињеница да се у моделу *не V ни S* преко негираног везника оспорава реченица као целина, док се моделом *не V и не V* негација директно везује за предикат као језгро централизоване реченице, на што је рецензентском сугестијом пажњу скренула проф. Ј. Грковић-Мејџор. Ова би чињеница, као и факат да Р. Вечерка (Вечерка 1996: 130–131) модел *не V и не V* илуструје неканонским црквенословенским споменицима упућивала на претпоставку да је спој *не V ни S* старији.

(Дубр. 1419, № 509.26). Експлицирањем оспорених догађаја имплициране алтернативне ситуације добијају знатно већу комуникативну тежину.

6. Ка синтези. Старосрпским саставним напореднословеним реченица могу се исказати врло разнолики синтаксичко-семантички односи од хронолошке симултаности и сукцесивности преко узрочно-последичних релација различитог типа до објаснидбених, допунских и одредбених односа. Разноврсни значењски односи – проистекли из садржаја корелативних клауза – по правилу немају формални израз у виду избора одговарајућег везника. У више од три четвртине примера саставних напореднословених реченица синдетског типа јавља се везник *и*, чији апсолутни примат нарушава везник *тј* у сфери експликативне копулативности, односно везник *а* у домену релативне копулативности. Везник *ни* представља негирану варијанту копулативног *и*, па се ова два конективна средства само условно могу посматрати као конкуренти.

Отвореност копулативне реченичне координације за исказивање значења која се могу изразити и хипотактички показује да је граница између паратаксе и хипотаксе врло флуидна, односно – као и у случају низа граматичких дихотомија – изразито мека с низом прелазних типова (уп. Радовановић 2009). Најбољи пример за то у сфери старосрпске паратаксе јесу експликативна и релативна копулативност као типови атемпоралних, дисконтинуираних реченичних веза у којима се другом клаузом исказује пропозитивни садржај или одредба одговарајућег члана прве клаузе. Координираним повезивањем два члана од којих је други (као допуна или одредба првог) нижерангиран у односу на први паратактички се изражава једна суштински хипотактичка релација. Тиме се заправо потврђује типолошки став К. Лемана (Lemmann 1988), за кога су паратакса и хипотакса само два пола једног фазичног континуума по коме се нижу конкретне реченичне везе према степену уграђености *и*(ли) преклапања њихових саставних компоненти.

Оно што се из перспективе историјске синтаксе намеће као кључно јесте питање – *зашто се дојуна, односно одредба њараџактички везује за језичку јединицу која се дојуњава или одређује, ако синтаксичка њараџмајшика у дајом њериоду њружа одговарајућа хийџактичка решења* (уп. Павловић 2009: 8–141). Одговор нуди типолошки оријентисана дијахрона лингвистика која праиндоевропску синтаксу препознаје као некофигуративни систем без централизоване реченице и са високом аутономношћу реченичних компоненти. Пошто овај језички тип не познаје категорију глаголске транзитивности, односно рекције, њему је потпуно страна и синтаксичко „управљање” (уп. Грковић-Мелдор 2013: 34) како у реченичном тако и у фразном домену. Реченичне компоненте су се семантички слагале (по принципу актив с активом, а инактив с инактивом) без везивања мотивисаног надређеношћу једних и подређеношћу других елемената. Тако дефинисана некофигуративна синтакса не подноси хипотаксу, док је паратакса функционално сагласна с аутономношћу некофигуративних, исторангираних реченичних чланова. У том смислу паратактички исказана допуна или одредба типолошки одговара устројству некофигуративних синтаксичких система. Хипотакса настаје с конституисањем синтаксичке зависности, тј. конфигуративности,

што у суштини значи с развојем глаголске транзитивности, па преко ње и централизоване реченице, односно предикатске и именске фразе. Одредбе и допуне у неконфигуративном синтаксичком систему не могу бити хипотактички уобличене јер хипотакса – базирана на односу надређености и подређености – у таквом систему ни не постоји. Старосрпски примери копулативно формулисаних допуна и одредби реликти су неконфигуративне синтаксе. Конфигуративна синтакса рађа хипотаксу па се читав низ старих паратактичких веза – између осталих и оне експликативног и релативног типа – хипотактички реинтерпретира уз замену координираних везника субординираним.

ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА

- ГАМКРЕЛИДЗЕ, Тамаз Валерианович, Вячеслав Всеволодович Иванов. *Индоевропейский язык и индоевропейцы*. I–II. Тбилиси: Издательство Тбилисского университета, 1984.
- ГРИЦКАТ, Ирена. *Актуелни језички и ѿексйолошки ѿроблеми у сйарим срйским ћирилским сйоменицима*. Београд: Народна библиотека СР Србије, 1972.
- ГРИЦКАТ, Ирена. *Сйудиде из исйорије срйскохрвайског језика*. Београд: Народна библиотека СР Србије, 1975.
- ГРКОВИЋ-МЕЉОР, Јасмина. *Сйиси из исйоријске лингвистйике*. Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2007.
- ГРКОВИЋ-МЕЉОР, Јасмина. *Исйоријска лингвистйика. Коћнићивно-ћийолошке сйудиде*. Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2013.
- ДАНИЧИЋ, Ђура. *Рјечник из књижевних сйарина срйских*. I–III [репринт]. Graz: ADEVA, 1962.
- ДОГРАМАДЖИЕВА, Екатарина. *Структура на старобългарското сложно сччинено изречение*. София: Българската академия на науките, 1968.
- ЕРСЈ: Александар Лома (ур.). *Ейимолошки речник срйског језика*. 1–. Београд: САНУ, 2003–.
- ЗАЛИЗНЯК, Андрей Анатольевич. *Древненогородский диалект*. Москва: Языки славянской культуры, 2004.
- ИВАНОВ, Вячеслав Всеволодович. *Славянский, балтийский и раннебалканский глагол. Индоевропейские истоки*. Москва: Наука, 1981.
- ИВИЋ, Павле. *Прељлед исйорије срйског језика* [Целокупна дела VIII]. Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1998.
- КОВАЧЕВИЋ, Милош. *Синйакса сложене реченице у срйском језику*. Београд: Рашка школа, 1998.
- ПАВЛОВИЋ, Слободан. *Сйаросрйска зависна реченица од XII до XV века*. Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2009.
- ПАВЛОВИЋ, Слободан. *Узроци и механизми синйаксичких ѿромена у срйском језику*. Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2013.
- ПАВЛОВИЋ, Слободан. Супротне напоредносложене реченице у српском језику XII–XV века. *Јужнословенски филолог* LXX (2014): у штампи.
- ПЕТРОВИЋ, Владислава. Евентивни глаголи као темпорални модификатори реченичног садржаја. *Зборник Матице срйске за филологију и лингвистйику* XL/2 (1997): 201–207.
- ПИПЕР, Предраг; ИВАН КЛАЈН. *Нормативна граматйика срйског језика*. Нови Сад: Матица српска, 2013.
- РАДОВАНОВИЋ, Милорад. *Увод у фази лингвистйику*. Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2009.
- СТЕВАНОВИЋ, Михаило. *Савремени срйскохрвайски језик (Грамајички сисйеми и књижевно-језичка норма)*. II. *Синйакса*. Београд: Научна књига, 1974.
- ЭССЯ: Олег Николаевич Трубачев (ур.). *Этимологический словарь славянских языков*. 1–. Москва: Академия наук СССР/РАН, 1974–.

*

BAUER, Jaroslav. *Vývoj českého souvětí*. Praha: Československá akademie věd, 1960.

- BEDNARCZUK, Leszek. Origin of Indo-European Parataxis. Paolo Ramat (ed.). *Linguistic Reconstruction and Indo-European Syntax* [Proceedings of the Colloquium of the Indogermanische Gesellschaft, University of Pavia, 6–7 September 1979]. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1980, 145–154.
- BIRNBAUM, Henrik. Notes on Syntactic Change: Cooccurrence vs. Substitution, Stability vs. Permeability. Jacek Fisiak (ed.). *Historical Syntax*. Berlin – New York – Amsterdam: Mouton Publishers, 1981, 25–45.
- BÜHLER, Karl. *Theory of Language. The Representational Function of Language* [Translated Donald Fraser Goodwin]. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2011.
- CLOSS TRAUGOTT, Elizabeth. *Conditional Markers*. John Haiman (ed.). *Iconicity in Syntax* [Proceedings of a Symposium on Iconicity in Syntax, Stanford, June 24–6, 1983]. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1985, 289–307.
- COMRIE, Bernard. *Aspect: An Introduction to the Study of Verbal Aspect and Related Problems*. Cambridge: Cambridge University Press, 1976.
- DELBRÜCK, Berthold. *Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen. Dritter Theil*. Strassburg: Karl J. Trübner, 1900.
- DIK, Simon. *Coordination. Its Implications for the Theory of General Linguistics*. Amsterdam: North-Holland, 1968.
- ERHART, Adolf. *Indoevropské jazyky*. Praha: Academia, 1982.
- FINEGAN, Edward. English. Bernard Comrie (ed.) *The World's Major Languages* [Second Edition]. London – New York: Routledge, 2009, 59–85.
- GONDA, Jan. *Selected Studies. Indo-European Linguistics*. Leiden: E. J. Brill, 1975.
- GIVÓN, Talmay. *Syntax. A Functional-Typological Introduction. Volume II*. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1990.
- HAIMAN, John. *Natural Syntax*. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- HARRIS, Alice C., Lyle CAMPBELL. *Historical Syntax in Cross-Linguistic Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
- HASPELMATH, Martin. Coordinating Constructions: An Overview. Martin Haspelmath (ed.). *Coordinating Constructions*. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2004, 3–39.
- HEWSON, John, Vít BUBENIK. *From Case to Adposition: The Development of Configurational Syntax in Indo-European Languages*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2006.
- KOPEČNÝ, František; Vladimír ŠAUR; Václav POLÁK. *Etymologický slovník slovanských jazyků. Slova gramatická a zájmena. Svazek 2. Spojky, částice, zájmena a zájmenná adverbia*. Praha: Československá akademie věd, 1980.
- KOTCHEVA, Kristina. *En as a Marker of Discontinuity: Evidence of Runic Inscriptions*. Vladimir Stariradev (ed.). *Snorri Sturluson and the Roots of Nordic Literature*. Sofia: Sofijski universitet Sv. Kliment Ochridski, 2004, 401–430.
- KRETSCHMER, Paul. Sprache. Alfred Gercke, Eduard Norden (Hrsg.). *Einleitung in die Altertumswissenschaft. I Band*. Leipzig – Berlin: B. G. Teubner, 1910, 131–232.
- LAKOFF, Robin. If's, And's, and But's about Conjunction. Charles Fillmore, Terrence Lagendoen (eds.). *Studies in Linguistic Semantics*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1971, 115–150.
- LANG, Ewald. *The Semantics of Coordination*. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1984.
- LEHMANN, Christian. Towards a Typology of Clause Linkage. J. Haiman, S. A. Thompson (eds.). *Clause Combining in Grammar and Discourse*. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1988, 181–225.
- LEHMANN, Winfred Philip. The Reconstruction of Non-Simple Sentences in Proto-Indo-European. Paolo Ramat (ed.). *Linguistic Reconstruction and Indo-European Syntax* [Proceedings of the Colloquium of the Indogermanische Gesellschaft, University of Pavia, 6–7 September 1979]. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1980, 113–144.
- LEHMANN, Winfred Philip. *Theoretical Bases of Indo-European Linguistics*. London – New York: Routledge, 1996.
- LANGACKER, Ronald W. *Foundations of Cognitive Grammar. I–II*. Stanford: Stanford University Press, 1987.
- LONGACRE, Robert E. Sentences as Combinations of Clauses. Timothy Shopen (ed.). *Language Typology and Syntactic Description. Volume II: Complex Constructions* [First Edition]. Cambridge: Cambridge University Press, 1985, 235–286.

- LURAGHI, Silvia. The Rise (and Possible Downfall) of Configurationality. Silvia Luraghi, Vit Bubenik (eds.). *Continuum Companion to Historical Linguistics*. London – New York: Continuum International Publishing Group, 2010, 212–229.
- MALCHUKOV, Andrej. Towards a Semantic Typology of Adversative and Contrast Marking. *Journal of Semantics* 21 (2004): 177–198.
- MAURI, Caterina. *Coordination Relations in the Languages of Europe and Beyond*. Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 2008.
- PAYNE, John. Complex Phrases and Complex Sentences. Timothy Shopen (ed.). *Language Typology and Syntactic Description. Volume II: Complex Constructions* [First Edition]. Cambridge: Cambridge University Press, 1985, 3–41.
- PAUL, Hermann. *Prinzipien der Sprachgeschichte* [Zweite Auflage]. Halle: Max Niemeyer, 1886.
- PRANJKOVIĆ, IVO. *Koordinacija u hrvatskom književnom jeziku*. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, 1984.
- SRT: Allan Ringheim. *Eine altserbische Trojasage. Text mit linguistischer und literarhistorischer Charakteristik*. Prague – Upsal: Imprimerie de l'état à Prague, 1951.
- VAN VALIN, Robert D. *Exploring the Syntax-Semantics Interface*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- VASILYEVA, Marina, Heidi WATERFALL, Janellen HUTTENLOCHER. Emergence of Syntax: Commonalities and Differences across Children. *Developmental Science* 11/1 (2008): 84–97.
- VEČERKA, Radoslav. *Altkirchenslavische (altbulgarische) Syntax III. Die Satztypen: Der einfache Satz*. Freiburg: U. W. Weiher, 1996.

Slobodan Pavlović

COPULATIVE COMPOUND SENTENCES IN SERBIAN FROM THE 12TH TO THE 15TH CENTURY

S u m m a r y

The aim of this paper is to examine the sentential copulative coordination in the Old Serbian language during the first three centuries of its development. The research corpus in this work consists of the oldest Serbian Cyrillic business and legal manuscripts written in the medieval Serbian offices in Serbia, Bosnia and Dubrovnik from the 12th to the 15th century.

The copulative relation is defined as the non-conflicting co-occurrence relationship between equally ranked elements of a complex structure. On the basis of the temporal parameter, this relation can be divided into *temporal (continuous)* and *atemporal (discontinuous)* combination. The continuous copulative relationship is characterized by the fact that coexistent situations share the same temporal axis. This combination can be further subdivided into *simultaneous*, *successive* and *causal* connections. The temporal position of combined elements is not relevant to the discontinuous copulative coordination, since such a paratactic link is established at the signifier level, but not at the signified one. The discontinuous copulative coordination is realized so that the second combination member functions as an *explanatory*, *complementary* or *relative addition* to the first member. The Old Serbian paratactic association of a higher rank element with the lower rank (complementary or relative) addition is likely a relic of the non-configurational syntax, which is characterized by an increased autonomy of particular words in the non-centralized sentence structure. The reinterpretation of the paratactic additions to corresponding subordinate clauses is motivated by the typological transition of the Serbian language from non-configurational to configurational syntax as an expression of highly developed verbal transitivity.

The Old Serbian conjunction *i* is the general copulative marker, whose domination is challenged by the conjunction *tere* in the links with complementary addition, and by the conjunction *a* in relations with the relative addition.

Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
Одсек за српски језик и лингвистику
Др Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад, Србија
slobodanpavlovic@sbb.rs